

BİR DÜNYA DİL-SİSTEMİNE MARUZ KALAN KÜLTÜREL AKLIN EPİSTEMOLOJİK YAKLAŞIMI NE OLMALIDIR?

Nadim Macit

Prof. Dr. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583051>

Ziya Gökalp

Nefsi kelam olmadan lafzi kelam olmaz.

Özet. Çin, başarılı ekonomik, teknolojik ve askeri hamlesinin sonucu olarak Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi geliştirdi ve 2013 yılında ilan etti. Bu projeyi ekonomik kalkınma, kapsayıcı küreselleşme ve insanlığın ortak kaderi şeklinde tanımladı. Her ne kadar diplomatik ve değer içerikli temalarla sunulsa da bu proje iç ve dış bileşenleri itibariyle yeni bir dünya düzeni / yeni bir dünya-dil sistemi niteliği taşımaktadır. Projenin kapsamı ve bu çalışmada ileri sürülen teze dayalı olarak anılan proje semantik ve hermenötik bakışla üç ana başlık altında tahlil edilmektedir. (a) Bir dünya-dil sistemine maruz kalmak, (b) Kültürel akıl, (c) Epistemolojik yaklaşım.

Geniş tabanlı ve kapsamlı dünya dil sistemine maruz kalmanın anlamı ve buna dönük tutum geliştirmenin bilimsel imkânına ilişkin öneriler daha adil ve yaşanılabilir dünya inşa etmeye katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dünya-dil sistemi, bir kuşak bir yol (OBOR) projesi, maruz kalmak, kültürel akıl, epistemolojik yaklaşım.

Abstract. China developed and announced the Belt and Road Initiative in 2013 as a result of its successful economic, technological, and military advances. China defined this project as economic development, inclusive globalization, and common destiny of humanity. Although presented with diplomatic and value-laden themes, this project, with its internal and external components, carries the qualities of a new world order / new world-language system. Based on this scope of this project and thesis put forward in this study, the project is analysed under three main headings with a semantic and hermeneutic perspective: (a) Exposure to a world-language system, (b) Cultural reason, (c) Epistemological approach

Suggestions regarding the meaning of exposure to a broad-based and comprehensive world language system and the scientific possibility of developing an attitude toward it will contribute to building a more just and liveable world.

Keywords: World-language system, Belt and Road (BRI) project, exposure, cultural reason, epistemological approach.

Giriş

İdeolojik cepheleşme ve dengeleme mantığı üzerine kurulan iki kutuplu dünya sisteminin çöküşünün ardından liberal kapitalist politik sistem *Tarihin Sonu ve Son İnsan* (Fukuyama: 1999) başlığı altında batılı değerlerin eşsizliğini ilan ederek ekonomik ve politik değerlerin nihai sınırlarına ulaştığını, liberal sistemin insanlığın ideolojik evriminin son halkasını teşkil ettiğini ilan etti. Her ne kadar medeniyetler arası çatışma, merkez-boşluk, üç uygarlık dalgası, kontrolsüz dünya, jeo-politik çıkarların katı mantığı gibi karşı tezler ileri sürülse de *küresel sisteme* geçildiği

kabul gördü. (Macit:2011,12-143) İletişim ağlarının gelişmesi ve teknolojik ürünlerin yayılması gibi temalar üzerinden dünyanın küresel sisteme geçtiği savunuldu. Ne var ki beşerî hayatın en zarûrî olan veçhesi, ekonomik tablo aynı şeyi söylemiyordu. *Küresel köy* metaforu üzerinden anlatılan dünya: Her şeyin alınıp satıldığı, belli grubun alıp-sattığı, diğerlerinin ise buzlu camların arkasından seyrettiği bir pazarı ifade ediyordu. Dünyanın toplam gayrisafi hasılasının paylaşımını sunan raporlar, ekonomik katmanlara ayrılan hiyerarşik bir dünya düzeninin işlediğini gösteriyordu. Dolayısıyla iletişim ağlarının yaygınlaşması nedeniyle yaşanan zaman-mekân kenetlenmesi ile ekonomik tablo arasındaki fark bir derece farkı değil mahiyet farkı olup küreselleşme iddiasını yalanlıyordu.

İki binli yılların başlarında IMF ve dünya bankasının (IBRD) yayınladığı raporlarda dünyanın toplam gayrisafi hasılasının paylaşımı iletişim ağları ile ekonomik paylaşımın arasındaki uçurumu somut olarak ortaya koymaktadır. Çünkü 29 gelişmiş ekonomi bu hasılanın %56'sını oluşturuyor. Buna karşılık toplam nüfusun dünya nüfusu içindeki payı %15,4; 125 gelişme yolundaki ülke dünya gayrisafi hasılanın %38,1'ni elinde bulunduruyor. Afrika kıtasında 51 ülkenin sahip olduğu pay %3,2, dünya nüfusu içindeki payı %12,5. Asya kıtasında yer alan 25 ülke ise %22,9 pay sahibi. Türkiye'nin içinde bulunduğu grupta 16 ülke var, dünya hasılasındaki payları %4, dünya nüfusu içindeki payı ise %5. 2024 yıl itibariyle World Economic Outlook raporuna göre dünyanın toplam gayrisafi hasılası 105. 685, gelişmiş ülkeler bunun %62.129 geliştirmekte olan ülkeler ise %43.556. Sıralama ve pay oranlarında bazı değişiklikler olmasına karşın genel tabloda değişiklik yoktur. Bu tablo küreselleşme ideolojisinin iki yüzü arasındaki çelişkiyi göstermekle kalmıyor, aynı zamanda üretilen söylemin stratejik kurgu olduğuna ilişkin veriler sunmaktadır.

Bu tablodan aşağıdaki çıkarımları yapabiliriz;

(I)Ülkeler arasında hem üretim hem de üretimin paylaşılması ve küresel gelir dağılımında dengesizliğin, ülkeler arasındaki sosyo-politik uçurumun derinleştiğini göstermektedir. Yoksulluğun derinleşmesi sistemin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal adaletsizlik adil ve barış odaklı bir dünyadan daha çok açık ve kapalı bir tehdidi, sessiz savaşı anlatıyor. Sözelimi yabancı yatırımların nerede ise %90'ı gelişmiş ülkelerin kendi arasında, sadece %10'u yoksul ülkeler arasında gerçekleşmektedir.

(II)Küresel sistemin ekonomik ve politik standartlarına uymayan, sağlam altyapısı olmayan ekonomiler gerek iç gerekse dış krizlerden etkilenerek çöküyor.

(III)Önümüzdeki süreçte mikro-elektronik, biyo-teknoloji, yeni malzeme sanayi, sivil havacılık, tele iletişim, robot ve makine sanayi, bilgisayar programları, yapay zekâ *anahtar sektörler*dir. Üretim alt-yapısını belirleyen bu sektörlerde iş yapabilecek nitelikte iş gücünün yetişmesi sağlıklı katılımın gerçekleşmesi için zorunludur. Tüm bunlar ise güçlü bir eğitim temelinde mümkündür. Anılan sektörlerden ve nitelikli iş gücünden yoksun ülkelerin merkezi devletlere bağımlı kalmaları kaçınılmazdır.

Tüm veriler dünya sermayesinin tedrici olarak yer değiştirmeye başladığını gösteriyor. World Economic Outlook raporuna göre ABD 27.974 trilyon dolar ile birinci sırada 18.566 trilyon dolar ile Çin ikinci sırada yer almaktadır. 1991'den itibaren Çin düzenli olarak %8'in üzerinde kalkınma hedefini gerçekleştirdiği görülüyor. Satın alma ve yabancı yatırımı çekme başlıklarında önemli bir mesafe aldığı verilerle sabittir. Bu duruma dünya ABD-Çin arasında yaşanan restleşme de eklenirse dünya-dil sisteminin yeni bir sürece girdiği söylenebilir.

Bir Dünya Dil-Sisteminin Tahlili: Bir Kuşak Bir Yol Projesi

1990’den sonra dünyaya açılan Çin’in ekonomik, teknolojik ve askeri hamlelerle sessiz ve kontrollü yükselişi dünya sisteminde yeni bir duruma tanıklık etmektedir. Ekonomik kalkınma projesi olarak sunulan *Bir Kuşak Bir Yol Projesi* “küresel dengelerin gelecekteki evriminin anlamlandırılması bakımından” (Okur: 2017, 46) okunması gereken bir konudur. Çünkü Çin’in resmi tarih yazımında son yıllarda yaşanan değişiklikler, Çin’in mevcut ihtiyaçları ve vizyonları ışığında yeni bir tarihsel anlatının (Nakano:2023, 186) inşa edilmek istendiğini göstermektedir.

Tarihî ipek yolunun *kuşak ve yol projesi* olarak yeniden adlandırılması Çin’in gelişen küresel ağına ve yeni küresel düzen inşa etme amacına (Nakano:2023,186) işaret etmektedir. Nitekim Çin, kendisini uzun ve kesintisiz bir tarihe sahip medeniyet devleti olarak tanımlamakta, bir kuşak ve yol projesini sınırları açma, kapsayıcı küreselleşme insanlığın ortak kaderi, ortak ticaret, birlik ve karşılıklı güven, ortak paylaşım, eşitlik ve karşılıklı yarar, hoşgörü ve karşılıklı öğrenme, barış / refah ve açıklık yolu, geleceği yaratma gibi (<http://www.scio.gov.cn/gxzt/dtzt/49518/32678/index.html> / Alimcan, 2025) değer yüklü temaları ile açıklamaktadır. Hatta XI Jinping bir kuşak bir yol projesini daha fazla ülkenin Çin’in “kalkınma hızlı trenine binmesi” (https://www.gov.cn/xinwen/2016-04/30/content_5069523.htm / Alimcan: 2025, 1) şeklinde bir metaforla açıklamıştır. Bu tanımlama projenin, farklı koridorları kapsayan geniş tabanlı ve beşerî etkinliğin tümüyle bağlantılı olan bir-dünya dil sistemi olduğunu göstermektedir. Çin’in Orta Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Afrika ve Avrupa’daki batı bağlantılarına yaptığı atıf anılan bölgelerdeki ekonomik ve stratejik çıkarlarını yansıtmaktadır. (Nakano:2023,186)

Çin’in Hindistan, Pakistan Orta ve Batı Asya ülkeleri, Bangladeş, Hindistan, Myanmar, Moğolistan, Rusya gibi yetmiş yakın ülkeyi kapsayan güzergâh üzerinden sürdürdüğü *diplomasi ve küresel ekonomik strateji* uluslararası siyaseti yeniden yapılandırma ve kültürel etkileşimin yönünü değiştirme amacını içermektedir. Her ne kadar Xi’an çalıştayındaki *Kavram Belgesi* Çin’in antik ticaret yolunun apolitik çerçevesini şekillendirmedeki rolünü vurgulamış olsa da Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan medeniyet söylemi sunduğu için (a) bir ideolojik içeriğe (b) çeşitli ekonomik teknik unsurların, nesnelere aktığı kapsamlı koridorlar ağının, medeniyeti yeniden şekillendireceği görüşü ise (Nakano: 2023, 193) projenin eko-politik ve stratejik içeriğine tanıklık etmektedir.

Farklı koridorlarda yer alan devletlerin özel niteliğine ilişkin yapısal düzenlemelere ve iletişim ağları kurmaya eşlik eden bu proje yenedünya düzenine / dünya-dil sistemine geçişin ön hazırlığı izlenimi vermektedir. Dolayısıyla bir kuşak, bir yol (OBOR) projesi salt ekonomik faaliyet olarak okunamaz. Çünkü bir sistem giderek artan sayıda insanı, giderek çeşitlenen biçimlerde etkiliyorsa (Friedman: 1999, 14) bir dünya dil sistemi söz konusudur. Her ne kadar koridorların oluşmasında farklı görüşler olsa da Çin, 2014 yılında dünya mirası yazım hedefine ulaştı. Bu başarı Çin’in sadece ekonomik ve turizm alanının da yükselmesi değil söz konusu proje için önemli tarihi ve kültürel desteği aldığını gösterir. Çin’in sermaye aktarımına paralel olarak hükümet ve alt devlet aktörleriyle birlikte çeşitli komisyonlar üzerinden yerel ve küresel alanın yeniden yapılandırılması için İpek Yolları temasını giderek daha fazla kullanmaktadır.

Farklı koridorlarda yer alan devletlerin alt-yapılarını hazırlama sürecinde ortaya çıkan durum anılan projenin siyasi-stratejik boyutunu ifade etmektedir. Geniş tabanlı bu proje farklı koridorlarda yer alan devletlerin çetin bir ekonomik rekabete gireceğini, ağ sistemi kurmaya dönük olarak inşa edilecek limanlar, gökdelenler, demiryolları, otoyollar, köprüler, havaalanları, barajlar, kömür yakıtlı elektrik santralleri ve demir yolu tünelleri yer almaktadır. Söz konusu girişimlerin, zayıf ve son derece kırılğan sosyo-politik yapıların ve kurumların güçlü devletlerin dil sistemine

maruz kalmalarına yol açacağı açıktır. Nitekim Çin'in ipek yolları projesi Orta Asya ülkelerini gölgede bırakmaktadır. Oysa (a) bu bölge Çin'in batıya doğru yolculuğunun ilk durağı, Çin'in Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ekonomik iş birliğinin çekirdek bölgesidir. (Okur: 2017, 50) (b) Orta Asya ülkeleri, Çin'in Güneydoğu Asya'ya, Kuzeydoğu Asya'ya erişimi için önemli bir kanaldır. (c) Orta Asya'daki beş devletin bugünkü toplam nüfusları 74.2 milyonun üzerindedir. Coğrafi olarak batıda Hazar Denizi'nden doğuda Çin'deki Sincan'a, güneyde Afganistan'a ve kuzeyde Rusya'ya kadar uzanan geniş bir alanı ifade etmektedir. (d) Bu bölge enerji rezervleri nedeniyle küresel jeo-stratejide önemli yere sahiptir. Orta Asya'nın yaklaşık olarak 4,1 milyar ton kanıtlanmış petrol rezervi ile dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rezervlerinin %1,8'ini ve 22 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi ile dünyanın toplam kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin yaklaşık %9'unu oluşturmaktadır. (Zhang, Nadyrov, Stepanov: 2024, 28-29) Bu hidrokarbon rezervleri temel olarak üç ülkede bulunmaktadır. Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan. Gerek coğrafi konumu gerekse zengin enerji rezervleri sayesinde Orta Asya hidrokarbon kaynaklarının küresel arz ve talebinde ve enerji jeo-politiğinde son yıllarda giderek daha önemli hale gelmiştir. Bununla birlikte Orta Asya ülkelerinde petrol ve gaz arıtma kapasitesi hala genel olarak düşük seviyededir. Bu ülkelerdeki tüketim bol rezervlere ve sürekli artan üretim kapasitesine kıyasla nispeten düşük kalmaktadır ve ürünün çoğu ihraç edilmektedir. (Zhang: 2024, 28) Çin-Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiyi biçimlendiren önemli unsurların varlığına karşın Orta Asya ülkelerinin projedeki rollerinin seyri siyasi-stratejik tutumların öncelendiğini göstermektedir.

Orta Asya ülkeleri petrol ve gaz rezervlerine sahip olsalar da bunları tek başlarına üretime sokmak için gerekli sermaye ve teknolojiye yoksundurlar. Bu da Orta Asya ülkelerine ve yabancı şirketlere üretimde ve gelirlerde pay vermeyi gerekli kılmakta, ayrıca geniş enerji kaynaklarının kontrolü için yoğun siyasi baskı ve ticari rekabete maruz kalmasına yol açmaktadır. (Zhang: 2024, 28) Fon eksikliği ve coğrafi, kronolojik bileşenlerine ilişkin detaylı bilimsel çalışmaların yetersizliği nedeniyle periferide devam etmektedir. (Nakano: 2023, 195) Çin'in en fazla kredi verdiği ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan (The Astana Times 2019) gibi komşu ülkelerin durumu dikkat çekmektedir. İki taraf arasındaki ekonomik işlerin değeri, toplam dış ticaret ve yatırım değeri, yatırım akışları kıyas edilerek ekonomik bağımlılık derecesi ölçülebilir. Daha büyük bir ekonomik bağımlılık veya daha yüksek bir ağırlık daha yüksek bir bağımlılık derecesini gösterir. (Zhang: 2024, 29)

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasında 2013-2022 yılları arasındaki ticaret ve yatırım verilerinin istatistiksel tablosu Orta Asya ülkelerinin on yıl boyunca Çin'e olan ticaret, yatırım bağımlılığı ve yatırım akışı hesaplanmıştır. (Zhang: 2024, 29-34) Atıf yaptığımız çalışmanın sunduğu veriler hem ekonomik bağımlılığı ölçmek hem de Orta Asya ülkelerinin ekonomik-politik-stratejik içerikli bir dil sistemine maruz kaldıklarını göstermek açısından önemlidir. Kazakistan'a verilen borç 30 milyar dolardır. Kırgızistan'ın dış borcunun %40'ı Çin'in Exim Bankasıdır. Cumhurbaşkanı Japarov'un: Çin'e borcumuzu ödemezsek birçok mülkümüzü kaybedeceğiz uyarısını yapması dikkat çekicidir. Bu tablo sadece Orta Asya ülkeleri için değil proje içinde yer alan birçok ülke için geçerlidir. Sözgelimi Pakistan'ın Gwadar limanının yönetimini kırk yıllığına Çin'in devralması, Yunanistan Pire limanının %67 hissesine sahip olması, bu projenin uzantısı olarak Türkiye'de tekstil banka ait hisselerin %75.5 kısmını satın alması ve bankanın adını ICBC Turkey olarak değiştirmesi, Turkcell-Çin Kalkınma Bankası'nın 500 milyon avroluk kredi antlaşması, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın Çin Kalkınma Bankası'ndan 200

milyon dolar kredi temin etmesi, Çin’in kredi verdiği işleri kendi şirketlerine yaptırma isteği jeo-ekonomik bağımlılığa dönüşen projenin sosyo-politik ve stratejik izlerine tanıklık etmektedir.

Proje güzergâhlarındaki ülkelere milyarlarca dolar yatırarak, krediler vererek uyguladığı *borçlandırma stratejisi* “Her milleti borçlandır” şeklindeki stratejik bakışla örtüşmektedir. Çin’in düşük ve orta gelirli ülkelere verdiği kredinin miktarı 2020’nin sonunda 170 milyar dolara ulaşmış durumda. Çin bunun yanı sıra kredisini ödeyemeyen ülkelere ayrıca %3 ve %5 faiz oranıyla kurtarma kredisi vererek ekonomik bağımlılığı derinleştirdiği görülmektedir. Çin, şu ana kadar 150’den fazla ülkeye toplam 1,5 trilyon dolarlık kredi dağıttığı, bu kapsamda Afrika ülkelerine toplam 143 milyar dolar kredi verdiği, Asya’da hükümetleri 200 milyar dolar borçlandığı bilinmektedir. Sözgelimi Tacikistan 1,2 milyar dolar aldığı kredi borcunu ödeyemediği için Pamir Dağları’nın 1.158 kilometre karesini Çin’e teslim etmiş ve Çinli şirketlere kendi topraklarında altın, gümüş ve diğer minareli çıkarma hakları vermiş, ayrıca sınırına yakın bir yerde Çin tarafından finanse edilen bir askeri üs inşasını onaylamıştır. (İnayet: 2025) Çin ve Çinli firmalara 8 milyar dolar kredi borcu olan Sri Lanka Hambantota kentindeki limanın kullanım ve tasarruf haklarının %70’ni 99 yıllığına bir Çinli şirkete devretmesi (Çin’in Borç Diplomasisi ve Afrika, 2021), keza Afrika ülkesi Zambiya’nın 23 Milyar dolar borçlanması, Cibuti’ye verilen krediler ve özellikle Akdeniz ve Kızıldeniz’i Hint okyanusuna bağlayan Babülmendep boğazına sahip olan Cibuti limanını devralması dikkat çekmektedir. Kritik deniz yollarını ve limanların idaresini elde etme stratejisi galip-mağlup ilişkisini devreye sokmaktadır.

Bir Dünya Dil Sistemine Maruz Kalmanın Anlamı

Bir dil sistemine maruz kalmak ne demektir? İbn Haldun, “Bir millet üzerinde diğer bir millet hakimiyet teessüs eder, köleleştirmek suretiyle öbür milletin aleti olur ve onlara bağımlı hale gelirse, mağlup millet fertlerinin ruhları üzerinde bir tembellik ve miskinlik çöker. Bu yüzden emel, azalır ve zayıflar. Oysa ümranın ilerlemesi sadece ciddi emel ve bunun neticesinde beşerî yetenekleri sevkle mümkün olur. Tembellik suretiyle emel yok olur, emele davet eden ahval ortadan kalkar. Aleyhlerinde hasıl olan galebe sebebiyle asabiyet de zail olursa (milli bilinç yok olursa) mağlupların ümrancıları eksilmeye yüz tutar. Servetleri ve faaliyetleri dağılır ve kendilerini müdafaa etmekten aciz kalırlar. Bu yüzden mağlup, galibin yemi olur.” (İbn Haldun:2012, 1/ 362) Tanımlanan sürece ilişkin temaların sonucu üzerinde İbn Haldun şu tespiti yapar: Hakimiyet altına alınan mahkûm toplumlarda içtimai hastalıklar görülür, çünkü böylesi toplumlar sürekli olarak eksilme ve yok olma halinde bulunurlar. (İbn Haldun: 2012, 1 / 363)

Aynı konuyu farklı bakışla dile getiren M. Heidegger ise anılan soruyu şöyle cevaplandırır: Bir dil tecrübesine maruz kalmak, o dile dahil olmak ve teslim olmak suretiyle dilin talebiyle uygun şekilde ilişkiye girme izni vermektir. Eğer insanın varlığının doğru mekânını dilde bulduğu-onun bunun farkında olup olmamasının hiçbir önemi yoktur-doğru ise, o zaman, dile maruz kaldığımız tecrübe, varoluşumuzun en derin bağlantısına işaret ediyor demektir. Dili konuşan bizler onun üzerinde, bu tür tecrübelerle günden güne veya zamanın akışı içinde *dönüştürülürüz.*” (Heidegger:2002, 29) Düşünce tarihinde derin izler bırakan iki düşünürün yaptığı açıklamayı dikkate alırsak bir dile maruz kalmak: Galip toplumun diline, taleplerine uyum göstermektir. Diğer bir deyişle herhangi bir değer üretmeden, siyasi-kültürel bir tutum ve hareket yöntemi geliştirmeden galip toplumun telkinlerine, uygulamalarına uyum göstermektir. “Bir dil sistemine maruz kalan toplumlarda içtimai hastalıklar görülür” kaydı, başkalarına alet olma, aldatma, sorumsuzluk, iş yapmaktan kaçınmak için mazeret üretmek, yetersizliğini izah için başkalarını suçlamak, üretim faaliyetlerini biçimsiz ve düzensiz mistik retoriğin içinde eritmek gibi sosyo-psikolojik durumları ifade etmektedir.

Bir dil sistemine maruz kalan toplum değerlerini koruyabilir mi? Bu soru beşerî tecrübenin aynası olan tarihi süreçte çok tekrar edilen bir sorudur. İbn Haldun anılan soruyu şöyle cevaplandırır: “Mağlup ebedi olarak galibin şiarını, kıyafetini, mesleğini, sair ahval ve adetlerini taklit etmeye düşkünlük gösterir. Nefs daimî surette kendisine galip gelende, bir kemal bulunduğu itikat eder ve onun hizmetine girer. Ya ona saygı göstermek içinde yer ettiği ve galibi kemal sahibi gördüğü için veya kendisindeki inkıyat halinin, tabii bir galebeden değil galipteki kemalden ileri geldiği yolunda bir hataya sürüklenmiş olduğu için böyle davranır. Böyle bir yanlışlığa düşülmesi veya bunun aralıksız devam etmesi bir itikat, inanç ortaya çıkarır. Bunun neticesi olarak mağlup galibin bütün yol ve yöntemlerini benimseyip, her hususta onun yolunu tutar. Ona benzemeye çalışır, *İktida işte* budur. (İbn Haldun: 2012, 1 /361)

Bu mevzuda en açık kırılma mağlubun içine düştüğü durumu açıklama yöntemidir. Eğer mağlup, galibe uymasının sebebini açıklarken şöyle derse iktida, uyum süreklilik kazanır. “Galibin galebesi ve zaferi ne asabiyet ne de zorlu bir güç sayesinde. Sadece benimsediği adetlere ve gidişata dayanmaktadır.” (İbn Haldun:1/363) Böyle bir anlayış kaçınılmaz olarak “kılık kıyafette, araçlara binme ve nakliye vasıtalarında, silahta, bunların yapılış ve kullanım şekillerinde, daha doğrusu tüm hallerinde onun gibi olma eğilimini” (İbn Haldun:1/361) dayatır. En derin strateji, düşündüğünü başkasının dile getirmesini ve dile getirenin kendi düşüncesi olduğuna inanmasına zemin oluşturmaktır. Böyle bir zeminde yönetici, bürokrat ve aydın merkezî devletlerin taleplerini kendi görüşleri olarak sunarlar. Kurumsal tahakküme eşlik eden üstünlük dili hayatın her alanına yayılarak *bedeni kuşatan deri* gibi bireyi ve toplumu kuşatır.

Bir toplumun / devletin ürettiği dil sistemine maruz kalan, ekonomik ve teknolojik alanda değer üretemeyen toplumların eğitim kurumları ve sokakları üstün gelen toplumların kavramları, simgeleri ve levhalarıyla dolar. İbn Haldun’un bir toplum “galibin bütün yol ve yöntemlerini benimser ve her hususta onun yolunu tutar” ifadesinde geçen *her hususta* kaydı beşerî etkinliğin tutunma bağlarını ifade eder. İnsanın hayata tutunma alanları: İnanç, iktisat, eğitim, siyaset, sanat, bilim, teknoloji ve benzeri konulardır. Bir dünya-dil sistemine maruz kalan toplum hayata tutunma bağlarını yıpratır ve bunun aralıksız devam etmesi durumunda konuştuğu dili ve değerleri kaybeder. Bu durumu dil çerçevesinde yorumlayan Z. Gökalp “nefsi kelimadan lafzi kelimadan olmaz” diyerek beşerî etkinliğin temel alanlarında var olmayan bir milletin dilini korumasının mümkün olmadığını belirtir.

Kültürel Akıl: Bellek, Hafıza ve Kimlik

Kültür; değerleri, sembolleri, tutumları ve kurumları kapsayan bir anlam dünyasıdır. Anlam dünyası; (a) iyi-kötü gibi sınıflandırma yapmamızı sağlar. (b) Davranışlarımızı biçimlendirir ve nasıl davranmamız gerektiğini hatırlatır. (c) Dil sistemi olarak iletişim kurmamızın zihnî haritasını oluşturur. (d) Evimize/dünyamıza karşı yapılan saldırılara direnmemizi sağlayan *sabiteler* sunar. (e) Kırılma ve çöküş dönemlerinde *evimizi* yeniden kurmamızın yolunu ve yöntemini gösterir. (f) Zihnî ve hissî bağlantıları harekete geçirerek birlikte yaşamın ve dayanışmanın açık ve kapalı kodlarını içerir. Bu veriler çerçevesinde diyebiliriz ki “kültür bir toplumun kendi bütünlüğüne ve özelliğine dair farkındalık kazandığı bilgi deposudur.” (Öner, 1991, 2, 3; Assmann:1995, 65, 130) Bu bilgi deposu, inançları, sanatı, ahlâkı, hukuk ve adetleri, toplumun üyesi olarak insan tarafından kazanılmış diğer kapasite ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.” (Journet:2009, 17) Dolayısıyla kültür hem tarihi süreçte aktarılan bir milletteki nazari içtihatların ve hissi intibaların mecmuudur” (Parla: 192, 143) hem de insanların geçmişe dair hafızalarını ayakta tutan geçmişin sembolik temsilleri ve kurumsallaşmış hafıza pratikleridir. (Assmann: 1995, 113)

Kültürel miras zihniyetten-eyleme uzanan beşerî etkinliği içeren bir dil sistemidir. Bu dil sistemi bir milletin üyelerine bir aidiyet duygusu ve şimdiki zaman ve gelecek için sorumluluklar sağlar. Nitekim kültürün toplumsal hayat ve değişim içindeki yerini açıklama yönünde büyük emek sarf eden C. Geertz kültürü “toplumsal hayatı yönlendiren anlam sistemi” olarak görür. (Geertz: 1975, 10-11) M. Turhan’a göre ise “kültür; beşerin içtimaî yoldan tevarüs ettiği maddî ve manevî her unsurdur.” (Turhan:1969, 36) Eyleme özgünlüğünü veren, etkinliğini belirleyen sembolik anlam dünyasıdır. Dolayısıyla kültürü *nazarî içtihatlar ve hissî uyanışlar* olarak tanımlamak ya da *bilişsel ve duygusal bir program* olarak görmek, *her milletin dünyası onun kültürel akıldır* çıkarımını yapmakla aynıdır. Anahtar kavramımız olan *kültürel akıl* deyiminin kapsamını, insanın dünya kurma etkinliğine tesir eden fikirler, varlığı keşfetme yönünde geliştirilen bilgi türleri, değerler ve semboller, mitler ve mekâna anlam yükleme ve inşa etme faaliyetleri, örgütlenme biçimleri, birlikte yaşamayı sağlayan kurallar ve üretim araçları oluşturur. Bu kapsam çerçevesinde diyebiliriz ki kültürel akıl; *fikrî ve amelî gelenektir*. Beşerin ürettiği ve işleyerek hayata taşıdığı kültür mahreci ve menşei itibarıyla benzerlik ifade etmesine karşın her milletin kendine has bir kültürü vardır. Bu durum, farklı tarihî akılların varlığını onaylar. “Çünkü her özgür beşerî varoluş farklı şekillerde sınırlı ve belirlenmiştir. Öyleyse *mutlak akıl fikri*, insanlık için bir imkân ve ihtimal değildir. Çünkü akıl, yalnızca somut tarihî şartlarda mevcuttur. Bir başka deyişle akıl; kendi kendisinin efendisi değildir. O daima içinde faaliyetini yürüttüğü verili şartlara muhtaçtır.” (Gadamer:2009, II/ 19) Bu nedenle kültürel akıl başlığında yer alan *akıl* her insanda potansiyel olarak var olan akıl değildir. Burada kastedilen akıl, bir milletin araştırma ve tefekkür sonucu ürettiği bilgi, inanç, sanat, siyaset, iktisadî ve içtimaî kurumların oluşturduğu nazari ve amelî haritadır.

Oluşturulmuş akıl; insan tarafından kazanılmış, öğrenilmiş ve yaşantılanmış gelenektir. Bu kazanılmış gelenek bir milletin “varlığı ve hayatı anlama tecrübesidir.” Oluşturulmuş akıl; ferdin veya toplumun önünü açtığı gibi olayları ve tarihin seyrini kavramaya yardımcı olur. Çünkü kültürel miras, ferde veya topluma yönelik tehditleri algılama ve önleme noktasında yol gösterici olan *akıldır*. Bu nedenle C. Geertz kültürün “insan davranışlarını ve toplum hayatını yönlendiren bir anlam sistemi/bir harita” olduğunu söyler. Ona göre “insanı içinde bulunduğu anlam sisteminden soyutlamak onu nörolojik bir yığına indirgemekle eş değerdir. Zira insan sembolik olarak kendini inşa eden bir varlıktır.” (Geertz: 1975, 218, 293) Kaldı ki insan için fizikî olguların dışında inşa edilen sembolik anlam dünyasının, yani kültürel dünyasının dışında bir başka dünya yoktur.

Kültür, sosyal yapıyı sürdüren süreçtir. “Toplumun sorunlarını çözme yoludur.” Bu bağlamda Ş. Mardin’in yaptığı tanım dikkat çekicidir. “Toplumların eğitim, teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat veya dine ilişkin sorunlarını çözdükleri kendilerine özgü yola, o toplumun kültürü denir.” (Mardin:1991,23) C. Geertz söz konusu tanıma *tarih* unsurunu ekler: “Toplumların yaşadıkları sorunları çözmek için başvurduğu ve kullandığı tarihî bir projedir.” (Geertz: 1975, 11, 93, 214) Varlığı ve hayatı anlama ve idare etme yönünde geliştirdiği akıldır. Dolayısıyla bir milletin kültürü, ortak belleğini ve kimliğini ifade eder.” İşte “ortak bir kültürün kazanmış olduğu bu önem insanın millî kimliğini tanımlar.” (Gellner:1998, 8) Çünkü bir milletin tarih içindeki varlığını ve hayat tarzını, geleceğe dönük imkânlarını ihtiva eden oluşturulmuş akıl; düşünceleri, tavır ve davranışları, örf ve âdetleri, ifade şekillerini, kıymet biçmelerini, kurumları, üretim biçimlerini ve araçlarını ihtiva eder.

Kültür bir toplumun üyeleri tarafından açıkça ifade edilen öğrenilmiş ayırt edici davranışlar bütünüdür. “Kültür ihtiyaç duyulan ve paylaşılan bir ortamdır. Hayat için gerekli kan ve belki de toplumun üyelerinin sadece onunla soluk alabildiği, hayatını devam ettirdiği ve üretimi

gerçekleştirdiği asgarî ortak atmosferdir. Herhangi bir toplum için kültür herkesin nefes alabildiği, konuşabildiği ve üretebildiği alan olduğuna göre” (Gellner: 1992, 76,77) kültürün eğitim yoluyla topluma aktarılması tarihin her safhasında anlamlı görülmüştür. Kültür verili olduğu için, bir toplumda zamansız ve evrensel olarak benimsenen değişmez ilkeler dizisi değildir. Hem sosyal gelişimin sonucudur hem de değişebilen alandır. (Hoebel: 1971, 208, 213) Fakat değişebilen alan daha çok kültürün maddî cihetidir. Kültürün temelini oluşturan bilgi, inanç ve ahlâk gibi unsurların köreldiği, biçimsizleştiği ve içeriğini kaybettiği bir ortamda bunların hayata dönük işlevleri zayıflar. Yaşanan dengesizlik, zihin ve eylem arasında keskin bir kopuşu beraberinde getirir.

Bilimsel bilgi ve bunun ürünü olan teknoloji kültürün önemli bir yüzüdür. Fakat kendisi değildir. (Öner:1991, 2) Kültürün esaslarıyla amelî boyutu, hayata dönük işlevi arasındaki fark başka bir şey, hayatı anlamlandırma ve inşa etme noktasında kültürün etkisiz kalması, dolayısıyla hayatı inşa etme yönündeki yetersizliğini, zayıflığını ayrıma tâbi tutarak üzerini örtmek ayrı bir şeydir. Bu noktada M. Turhan dikkat çekici bir değerlendirme yapar: “İnsanın bir fayda temin etmek maksadıyla muayyen bir hedefe erişmek üzere kullandığı her nevi vasıta medeniyet unsurlarını teşkil eder. Hâlbuki kültür unsurlarının gayesi bizzat kendileridir. Bunlar kendilerinden başka bir gaye için vasıta olamazlar.” (Turhan:1969, 40) Böyle bir ayırım, düşünüş ve yaşayış tarzımızla belli bir amaç için üretilmiş vasıtaların tamamen birbirinden ayrı olduğunu ortaya koymaz. Bu fark, maksatlar/esaslar veya vasıta ve vesileler arasındaki fark gibidir. Herhangi bir milletin bilgiye dayalı olarak ürettiği araçların kendi dünyasının dilini, sanatını, siyasetini ve kurumlarını başka dünyalara taşımadığı ileri sürülemez. Öyleyse kültürün farklı veçheleri söz konusudur. Bu veçhelerin arasındaki fark kültürel yapıyı oluşturan unsurların kuruluşu, işleyişi, kapsamı ve fonksiyonları ile ilgilidir. Sözelimi kültürün maddî boyutu daha kapsamlı ve müşterektir. Manevi boyutu daha dar ve özeldir.

Kültür, maddesi ve üslûbu ile hayatın bütünüdür. *Kültürel kimlik* ise bu bütünün gelenek, görenek ve eğitim yoluyla kişiye kazandırdıkları ve bunun şuurudur. (Kösoğlu:1996, 31) Esasen insanın kimliğini oluşturan ve tanımlayan zihniyet ve eylemdir. Bir ferdin ve toplumun inandığı ve yaşadığı şey onun kimliğidir. Daha doğrusu, her insanın ve milletin kimliği boynuna asılıdır. Kimlik, bir ferdin ve toplumun kitabıdır. Herkes ne olduğunu imân ve amel defterinde, tarihinde ve hayatında görür. Daha özlü bir ifadeyle, fert veya toplum zâtını fiillerinde seyredir. Bu nedenle fertlerin ve toplumların tarihi onların imân ve amellerinin, kimliklerinin tarihidir. Nasıl ki hayattan çekilen, sosyal iletişime geçmeyen insan, insanlığını/aklını yitirse, hayata yansımayan kültür de anlamını yitirir.

Bilgiyi, bilginin kaynaklarını, elde etme yöntemlerini içeren kültürel mirasın bütün unsurları, bir zihniyet ve eylem biçimini ifade etmektedir. Kültürel miras, her kriz döneminde başvurulan kaynaktır. Çünkü bu kültürel miras, bir varoluş biçimi olduğundan hareket yöntemi ve strateji geliştirmenin bütün kodlarını ve imkânını içermektedir. Şu tanım konuya açıklık kazandırmaktadır: “Toplumların eğitim, teknoloji, siyaset, hukuk, iktisat, sanat veya dine ilişkin sorunlarını çözdükleri kendilerine özgü yola o toplumun kültürü denir.” (Mardin: 1991, 23) Bu tanımdan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: Oluşturulmuş akıl, yaşantının derinliğine kök salmış duruş ve tutumları ve bir işin nasıl yapılacağını bize öğretir.

Mevcut geleneğin üzerine yeni değerler ve siyasî esaslar ilâve ederek kültür yenilenebilir, işte bu yenilenme eylemini, inşa edici/kurucu akıl olarak adlandırıyoruz. İnşa edici/*yaratıcı*, *kurucu akıl*; Bir milletin tarihî tecrübesinin her safhasında, özellikle kırım döneminde ortaya çıkan *içtihadî akıldır*. Millet inşa etme faaliyeti ve yeteneği; tarihî, kültürel ve insanî değerler üzerinden yapılıdır. Çünkü millet; dil, kültür ve mefkûre birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların teşkil

ettiği bir siyasî ve içtimaî heyettir. (İnan: 1998, 18) Bir milletin varoluşunu sağlayan dil, kültür ve mefkûre, tarihî tecrübeden geçmiş muhkem direklerdir. İmandan hayata, fikirden siyasete, ahlâktan sanata yayılan bu kültürel akıllı kavramak ve geliştirmek, millet olmanın farkına varmaktır.

Postmodern söylemde *devlet eliyle ekonomiyi sürdürmek mümkün değildir* görüşüne dayalı olarak çok uluslu şirketler kutsanmaktadır. “Millî kültürü oluşturmak mümkün değildir.” görüşüne bağlı olarak da uluslararası kültür kutsanmakta ve her gün basın ve yayın aracılığıyla bu görüşün propagandası yapılmaktadır. Kendi kültürel aklına göre değil de uluslararası kültürel kodlara göre nesil yetiştirme politikası ne o ne bu hem o hem bu denilebilecek tiplerin üretilmesine neden olmaktadır. Çünkü çok uluslu şirketler, kutsanan uluslararası kültür, özel din dilleri, kavimler kapısı, etnik gruplar havuzu gibi tanımlar ve adlar her ne kadar Postmodern durumun gereği olarak sunulsa da bunların tümü küresel güçlerin uyguladığı politikaların ve geliştirdikleri stratejinin parçalarıdır. Postmodern politik stratejiyi sürdürmek için, önce millî kültürü olumsuz nitelendirmelerle uluslararası kültürün karşısına yerleştirip anlamsız göstermek gerekir. Zaten fiilî olarak yapılan da budur.

Uluslararası kültür denilen şey, özel toplumun özel kültürünü evrensellik kalıbına yerleştirdiği ve tüketim ve iletişim araçlarıyla yaydığı kültürdür. Bu, her şeyden önce öteki adına reddettiğini kendi adına kabul etmektir. Felsefi kaygının ötesine düşen postmodern politik duruş, özgürlüğün temeli olan tercihi değil baskıyı kutsar. Bir toplumun tasavvur biçimlerini, yani varlık, bilgi ve değer anlayışını, ekonomik ve teknolojik üstünlüğe dayalı laf etme hakkını kullanarak tarih dışı göstermenin başka bir anlamı yoktur. Kaldı ki postmodern nitelendirmeye bağlı olarak kutsanan kültür, insanın en yakın ihtiyaç çemberinin temalarını ve simgelerini hayatın biricik amacı olarak sunar. Bu yönüyle postmodern kültür; yeme, içme ve eğlenme kalıplarından ibaret kalır. (Macit: 2011)

Kültür, sadece sosyal hayata anlam yükleyen pratik kalıplar değil, aynı zamanda bir toplumun dünya kurma etkinliğini ifade eden bilgi, akıl ve dildir. Oysa postmodern kimlik tanımında “Öznenin sabit ve kalıcı bir kimliği olmadığı, öznenin değişik zamanlarda değişik kimliklere büründüğü, bu çelişkili kimliklerin bütünleşmediği görüşü yer alır.” Çelişkili kimliklerin bütünleşmediği ifadesi, farklı kültürleri tanıma anlamında değil, farklı kültürel kimlikleri paylaşan insanların bir arada yaşayabileceğini zihinlere yerleştirme anlamında kullanılmaktadır. Eğer belli bir bilgi sistemi, temelinde akıl ve dilin de tikel olduğu görüşü doğru ise özel bir kültürün araçlar eşliğinde farklı kültürel sistemleri dönüştürme eğilimini izah etmekte zorlanırsınız. Kaldı ki kendi sınırlarını aşarak insanlığı bütünleştirme adına özel bir kültürü evrenselleştirme girişimi, diğer milletleri akılsız ve dilsiz görmektir. Kültürel anlamda uluslararası yörünge içine dâhil olmak, kaçınılmaz olarak ötekini yok sayma ve tarihin dışına atma anlamına gelmektedir. Çünkü iletişim ağlarının etkin biçimde kullanımı, merkezde yer alan güçlerin elindedir. Dolayısıyla burada iletişim ve etkileşim değil, tek taraflı biçimlendirme ve belirleme söz konusudur.

Her kültürün bünyesinde oluşturduğu kültürel akıl/zihniyet; dünyaya ve ilişkilerine içten bakış ve tavır alıştır. Zihniyeti belirleyen kabuller, değer hükümleri ve tercihler varlığa, insana ve hayata nasıl baktığımızı gösterir. (Öner: 1984, 1) Bu bağlamda amelî akıl; normal hayatın akışını sağlayan ortak anlamlar, semboller, tutumlar, talepler ve cevaplar ilişkisini sağlayan bir gerçekliği barındırır. Eğer böyle olmazsa insanlığın her gün içinden çıkılmaz bir kargaşayla savaşması gerekir. İnsan, söylediği sözü ve sunduğu bir işareti muhatabının anlayacağını varsayarak eyleme başlar. Veya söylenen bir sözün ve sergilenen bir davranışın muhatabı tarafından anlaşılabilmesini kabul ederek söz söyler ve hareket eder. Bütün bunlar önceden *toplumsal aklın*, yani yaşanan kültürün varlığına dayanır. Eğer bir toplumu oluşturan fertlerin yaşantı veçhelerinde ve

safhalarında birbirini anlama sorunu söz konusu olursa, iletişimi oluşturan bağların koptuğu ve geçerliliğini yitirdiği bir dönem başlar.

Çin, bir kuşak ve bir yol projesini salt ekonomik kalkınma ve kültürel miras temaları üzerinden yumuşatmaktadır. Sürtüşme kaynaklarını her ne kadar refah / barış / medeniyet kavramları ile gizlese de tarihsel anlatıların ötesine geçen bu proje, insan bağlantılarının mekanını ve kurumsal hafızasını yeniden tanımlamada Çin’in merkezi rol oynadığını göstermektedir. Ekonomik ve teknolojik üstünlüğe dayalı yeni bir tarihsel mekân alanı açmak, geniş tabanlı koridor ağlarının mekanını formüle etmek ve değiştirmek anlamına gelir. Bu kelimenin tam anlamıyla büyük dönüşümü gerçekleştirmek (Okur:2017, 50) bir dünya-dil sistemi / düzeni kurmaktır. Çünkü bu proje j “ekonomik, teknolojik ve askeri” gücün dolaylı dili üzerinden jeo-kültür gücü (Okur, 2017, 46; Winter: 2021, Freymann, 2020) tahkim etme amacına matuf unsurlar içermektedir. Projenin tanımı, içeriği ve kapsamı doğal olarak yeni bir dünya düzeni kurma arzusunu doğal olarak içermektedir.

Epistemolojik Yaklaşımımız Ne Olmalıdır?

Bir kuşak bir yol (OBOR) projesi kültürel aklın ürünüdür. Beşerî etkinliğin tüm alanlarını içeren bu proje, düzen oluşturan kültürün bir uzantısıdır. Düzen oluşturan kültür “bilgileri, inançları, sanatı, ahlakı, hukuk ve adetleri, toplumun üyesi olarak insan tarafından kazanılmış diğer kapasite ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.” (Journet: 2009, 17) Öyleyse bir toplum tarafından üretilen dil sistemine katılım, kültürel birliğin mensupları tarafından paylaşılan bilgi stokunu (Çalışkan: 2016, 23) stratejik tutuma dönüştürmekle mümkündür. Ekonomik zenginliğini siyasi ve askeri güce dönüştüren Çin’in ürettiği kurumsal yapıya, dil sistemine maruz kalan bir kültürel aklın epistemolojik yaklaşımı ne olmalıdır, sorusu önem arz etmektedir.

Bu soruyu cevaplamak için K. Popper’in bilimsel düşüncenin dünyası, düşüncenin nesnel içerikli dünyası (Popper:1985, 66) başlığı altında yapmış olduğu tahlile atıf yapmamız yol gösterici olacaktır. “Bir insan, bir iş yaparken, yaptığı iş ile devamlı olarak bir alışverişte bulunması, onun yaratıcılığı üzerinde çok önemli bir etkide bulunduğunu gösterir. Gerçeğe yöneltilmiş düzenli fikirler, bilinçli eleştiriler ile yanlışların elenerek doğruların elde edilmesi sağlanır. *Hataların giderilmesi ile nesnel bilginin büyümesine yol açacak, bu da nesnel duyu bilgisinin artmasına yol açacaktır. Bu durum nesnel gerçekliği geliştirecek ve nesnel gerçekliğe yaklaşılmamasını sağlayacaktır.* (Popper:1985, 77) Belli tanımlara, gerekçelere ve verilere dayalı olarak bir projenin bağımsız olarak incelenmesi epistemoloji olarak belirleyici bir öneme sahiptir.” (Popper:1985, 63)

Nesnel bilgiye dayalı çalışma yapanlar, kendi bakışlarının doğruluğunu iddia etmezler. Fakat araştırma programlarını geliştirirken neyin verimli olup, neyin verimli olmadığı ve hangi araştırmanın nesnel bilgi dünyasında daha fazla sonuç vadettiğine dair tahminlere dayalı olarak hareket ederler. (Popper: 1985, 63) Nesnel bilgi dünyası, insan ürünü bir dünyadır. Çünkü doğada hazır bilgi yoktur, doğada nesnel ve olaylar vardır ama bilgi yoktur. Bilgiyi üreten insandır Bilgi her zaman tam’lığın doğrultusunda ilerleyen eksik ve tamamlanmamış bir süreçtir. (Hançerlioğlu: 1993, 31) Bu nedenle akli eleştiri / sorgulama sunulan bilgiyi denetleme ve hatalı olanları eleme açısından çok önemlidir. Zira teorilerin içerisinde başka teoriler, kanıtların içerisinde başka kanıtlar, problemlerin içerisinde başka problemler vardır bunlar anlaşılabilir. (Popper:1985, 68) Yeni problemler ve yeni objeler, önceki bağımsız nesnel dünyaya eklenir, bu tür yeni ilaveler, yeni amaçlanmamış gerçekler, yeni beklenmeyen durumlar veya yeni çürütmeler oluşturacaktır.

Elbette ki eleme ve yeni bir öneride bulunma makul olmalıdır. “Bir önermenin makul olması, onun bir bağlam içinde anlam ifade etmesi, bir delile ve bir prensibe dayanması,

önergelerin gerçekliğe uygun olması demektir.” (Harris: 1987, 9) Belli bir bağlam içinde bir delile ve prensibe dayanmayan bir ifade ve uygulamayı değer içerikli kavramlarla sunmak siyasi tutum ve faydacı bir yaklaşımla açıklanabilir. Nesnel bilgi dünyası, öznel bilgi dünyasını etkilediğini ifade eden K. Popper “öznel bilincin dünyasına, özellikle bilim insanların öznel süreçlerine önemli oranda ışık tutmaya yardımcı olabilecek nesnelci bir epistemolojidir” (Popper: 1985,63,64,70) çıkarımını yapar. Böyle bir ayırım yapmasının nedeni;

(a) Bir yandan bilimsel bilginin üretimine, kişisel katkılarımızla bağlantılı problemler ile diğer yandan hala üretilmiş olan bilimsel teoriler ya da bilimsel kanıtlar ve benzeri ürünlerin yapısıyla bağlantılı problemler arasındaki ayırımın sürekli olarak farkında olmaktır.

(b) Üretim ve yöntemlerinin anlaşılması için yapılan bir çalışmada bile, elde edilmiş ürünlerin incelenmesi, üretim faaliyetlerinin kendisinden daha önemlidir.

© Herhangi bir psikolojik veya sosyolojik konuyu direkt öğrenmek yerine, bunlara ait yöntemler, metodoloji veya bunların ürünlerine yönelik kuramların lehinde ve aleyhinde sunulan kanıtları incelemek daha faydalıdır. (Popper: 1985, 66)

Demek ki nesnel düşünce içerikli bir dünya var, bu dünya fiziksel ve eylem dünyasından farklıdır. Bu dünya nesnel teoriler, problemler ve kanıtlar dünyasıdır. Nesnel teoriler, problemler ve kanıtlar üzerinden birçok şey keşfedilir, Beşerî hayatın tarihi serüveninde keşiflerin, icatların oluşturduğu nesnel içerikli sistemler ve kültürel dünyanın değişmesine yol açan araçlar böyle bir dünyanın varlığına işaret etmektedir. Dolayısıyla düzen oluşturan kültürün kurumsal yapısına ve ürettiği düzen stratejisine karşı epistemolojik yaklaşım: Sunulan projenin üzerine oturduğu temel önermelerin açık ve makul olmasıdır. Tartışmanın bilgiye ait bir zeminde yapılması sunulan önermeleri ve gerekçeleri düzeltme ve değiştirme imkânı sağlar. Ekonomik üstünlüğe ve verimlilik beklentisine dayalı olarak bir dünya-dil sistemi sunmak veya bu sisteme katılmak insanlığa karşı suç işlemektir.

Kuşak ve yol projesi Asya, Avrupa ve Afrika’yı kara ve denizden 6 ekonomik koridorla birbirine bağlamayı hedefleyen büyük çaplı bir altyapı projesidir. Dünya nüfusunun %65’ni 70 ülkeyi kapsayan, batı küresi hariç geri kalan bölümünü demir, kara, deniz yolları ile bağlayan jeo-ekonomik sistem, diğer bir deyişle beşerî etkinliğin tüm alanlarını etkileyen bir dil sisteminin orta koridorunda yer alan Türk Dünyası, İslam coğrafyası meseleyi bir şans oyununa terk edemez. İlmi esaslara dayalı akli ve sürdürülebilir hareket yöntemi, ortak dil ve tasavvur oluşturması zorunludur.

Sonuç:

Çin’e karşı herhangi bir ittifak ve stratejik iş birliği oluşturma yerine yerel-ulusal bilgi üretimi ve kurumsallaşma sağlanarak devletlerin bellek alt yapılarını devreye sokarak Çin’in gücünü dengelemek dünya barışı için önem arz etmektedir. Çünkü farklı kültürlerle yüzleşen bir bilgi sistemi ve hayat düzeni kendi bağlamına geri dönmezse bir medeniyet inşa edemez. t

Beşerî etkinliğin tüm alanlarına dönük değer, kendimize özgü bilgi blokları ve kurumsal yapılar üretmediğimiz sürece siyasi kültür teorisinin farklı bir boyutu olan taklit teorisinin gereklerini yerine getirme sınırında kalacağımız kaçınılmazdır. Günümüz dünyasında farklı kültürlerin yaygın biçimi olan uluslararası kitle kültürü herkesin kültürü olduğu için düzen yaratma amacından uzak tutma eğilimi gerçeği yansıtmıyor.

İletişim araçlarının oluşturduğu ağ toplumunda küresel boyut kazanan kültür uluslararası zamansız ve her yerde yaşayan, sayısız insanın ürettiği biçimsiz bir durum olarak görünmesine karşın dünyayı biçimlendirme arzusunda olan güçlerin siyasi ve iktisadi seslerini yansıttığı bir gerçektir. Milletler üstü kültürel söylemin nehir yatağına akan düşünceler, faaliyetler, amaçlar öngörülemez, karmaşık, belirsiz durum üretirken sermayeyi geniş tabanlı dil-sistemlerinin

yatağına akıtan düzen son derece yalın ve sadedir. Tüketim kültürünü yaygınlaştıran dil ve araçlar, dünya ölçeğinde etkin olan siyasi ve iktisadi güçlerin rengini yansıtmaktadır. Tüketim tutkusunu canlı tutan bu kalıplar, sermayeyi küresel nehrin yatağına akıtmaktadır. Hem uluslar hem de uluslararası ölçekte *borçlandırma stratejisi* küresel kitle kültürünün melez diliyle sunulmaktadır. Melez dilin üstü-örtük dünyasını çözümlmek epistemik konum belirlemenin temelini oluşturmaktadır.

Gerek jeo-politik gerekse enerji kaynakları açısından önemli yere sahip olan, ayrıca beşerî tarihin her safhasında var olmuş, siyasi ve kültürel tecrübeye yeterliliğine sahip Türk devletleri, tüm Türk illerini birbirine bağlayarak, kültürel bağlarını devreye sokarak ortak bir dil geliştirmelidir. Bu dil, üzerinde düşünülmüş, tartışılmış ve bilimsel verilere dayalı stratejik bilgi ile oluşturulmalıdır. Yükselen ekonomik gücünü siyasi ve askeri alana taşıyarak büyük dönüşümü gerçekleştirmeye dönük olarak Çin’in geliştirdiği dünya-dil sistemi içinde varlığını sürdürmek için bilimsel temellere dayalı makul ortak bir dil oluşturmak zaruridir.

Devlet ve devlet dışı aktörlerin, kurum ve kuruluşlar yoluyla oluşturacakları hareket yöntemi rasyonel ve sürdürülebilir esaslara dayanmalıdır. Maruz kaldığımız dünya-dil sisteminin melezleştirme ve eritme mantığını dengelemek ve ortak zemin oluşturmak için daha adil ve yaşanılabilir bir dünya tasavvuru seçeneğini bilimsel temellere dayalı olarak dile getirmeliyiz.

KAYNAKÇA

1. Assmann, Jan; “Collective Memory and Cultural, Identity” *New German Critique*, 1995.
2. Çalışkan, Köksal; “Siyasal Kültür: Yeni yaklaşımlara Genel Bir Bakış” *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 2016.
3. Freymann, Eyck; *One Belt One Road: Chinese Power Meets the World*, Cambridge, 2020, Harward University, 2020.
4. Friedman, Thomas; *Küreselleşmenin Geleceği*, İstanbul, Boyner Holding, 1999
5. Fukuyama, Francis; *Tarihin Sonu ve Son İnsan*, (Çev: Z. Dicleli) İstanbul, Gün, 1999.
6. Gadamer, Hans-Georg; *Truth and Method: Hakikat ve Yöntem*, (Çev: H. Arslan, İ. Yavuzcan) İstanbul, Paradigma, 2009.
7. Geertz, Clifford; *The Interpretation of Cultures*, New York, Basic Books, 1975.
8. Gellner, Ernest; *Milliyetçiliğe Bakmak*, (Çev: S. Coşar, S. Özertürk, N. Soyarak) İstanbul, İletişim, 1998.
9. *Uluslar ve Ulusçuluk*, (Çev: Ersanlı Bahar, G. Göksu Özdoğan) İstanbul, İnsan, 1992.
10. Harris, R.B;¹ R.B. “Faith and Reason in the Early Neoplatonist”, *Dialogue and Alliance*, 1987. Vol: 1 / 1.
11. Heidegger, Martin; “Dilin Doğası” İnsan bilimlerine Prolegomena: Dil, Gelenek ve Yorum, (Trc: Hüsamettin Arslan, İstanbul, Paradigma, 2002.
12. Hoebel, E. Adamson; “The Nature of Culture”, *Man Culture and Society*, (Edit: Harry L. Shapiro) New York, Oxford University, 1971.
13. Journet, Nicolas; “Kültür Nedir?”, *Evrenselden Özele Kültür*, (Edit: Nicolas Journet) İstanbul, İz, 2009.
14. İbn Haldun, Mukaddime, (Haz: Süleyman Uludağ) İstanbul, Dergâh, 2012.
15. İnan, A. Afet; *Medenî Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları*, Ankara, TTK, 1998.
16. İnayet, Alimcan; “Yen İpek Yolu Üzerinden Tasarlanan Emperyal Hedefe Karşı Türk Birliği ve STK’lar” Ankara, 2025.
17. Kösoğlu, Nevzat; *Türk Kimliği ve Türk Dünyası*, İstanbul, Ötüken, 1996.

18. Macit, Nadim; *Küresel Güç Politikaları, Türkiye ve İslâm*, Ankara, Sarkaç, 2011.
19. Mardin, Şerif; *Türk Modernleşmesi*, İstanbul, İletişim, 1991
20. Nakano, Ryako, “A Geocultural Power Competetion in UNESCO’s Silk Roads Project: China’s Initiatives and the Responses From Japan and South Korea”, *Journal of Current Chinese Affairs*, 2023, Vol: 52 /2.
21. Okur, M. Akif, “Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin Jeopolitiği, Türk Kuşağı ve Uygurlar” *Akademik Hassasiyetler*, 2017, 4 /8.
22. Öner, Necati; “Kültür”, *Felsefe Dünyası*, Ankara, Türk Felsefe Derneği Yayını, 1991, Sayı:2.
23. “Zihniyet Farklılıkları ve Kültür”, Erdem, Ankara, 1984, 1.
24. Parla, Taha; *Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm*, İstanbul, İletişim, 1992.
25. Popper, Karl R., “Knowledge: Subjective versus Objective” *Popper Selections*, (Edit: David Miller) New Jersey, Princeton University, 1985.
26. Turhan Mümtaz, *Kültür Değişmeleri*, İstanbul, 1969, MEB, 1969.
27. Winter, Tim; “Geocultural Power: China’s Belt and Road Initiative” *Geopolitics*, 2021, 26 / 5.
28. Zhang Bin, Nadyrov Sheripzhan, Stepanov Anatoly; “Chians Impact on Sustainable Economic in Central Asian Countries in the Context of the Silk Road Economic Belt”, *The Journal of ERSA*, 2024. Vol: 11 /2.